

PRODUCTO B4

**Análisis de resultados
del balance hídrico
incluyendo escenarios
de cambio climático e
indicadores
relacionados con el
agua – región: Tolima-
Huila**

**APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN
DE PAISAJES RURALES
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES
EN COLOMBIA**

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

PRODUCTO B4:

Análisis de resultados del balance hídrico incluyendo escenarios de cambio climático e indicadores relacionados con el agua – región: Tolima-Huila

ELABORÓ:

ALBEIRO FIGUEROA

Investigador asistente

CAMILO SANABRIA-MORERA

Investigador asistente

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI

Investigadora asistente

JESÚS LEAL

Hidrogeólogo - Corporación Ambiental
Empresarial-CAEM

SEBASTIÁN AEDO

Investigador asociado

DAVID ZAMORA

Investigador asociado

REVISÓ

TANIA SANTOS

Líder Grupo Agua (SEI)

Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS

Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde

Territorios Verdes Climáticamente Inteligente

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	7
1 EVALUACIÓN DE ÍNDICES HIDROCLIMÁTICOS BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO	9
1.1 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE DE REGULACIÓN Y RETENCIÓN HÍDRICA	9
1.2 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE OFERTA HÍDRICA TOTAL SUPERFICIAL	12
1.3 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE USO DEL AGUA	15
1.4 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE VULNERABILIDAD	18
2 CALIDAD DEL AGUA	21
2.1 RESULTADOS DEL ICA PARA EL PERIODO 2007-2019	25
2.2 RESULTADOS DEL ICA PARA TRES CONDICIONES CLIMÁTICAS	26
3 CONCLUSIONES	29
REFERENCIAS	32

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

CAR	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
DBO5	Demanda Bioquímica de Oxígeno medida a los cinco días
DQO	Demanda Química de Oxígeno
EUA	Estados Unidos de América
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
L/s	Litros por segundo
NT - NTotal	Nitrógeno Total (NT Kjeldahl + NO ₃ + NO ₂)
OD	Oxígeno Disuelto
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
OMS	Organización Mundial de la Salud
AR5	Fifth Assessment Report (Quinto Informe de Evaluación)
AR6	Sixth Assessment Report (Sexto Informe de Evaluación)
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
GCM	General Circulation Model (Modelo de Circulación General)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental de Cambio Climático)
L/s	Litros por segundo
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
PPI	Past Performance Index
SSP	Shared Socioeconomic Pathways (Trayectorias Socioeconómicas Compartidas)
MCS	Metros cúbicos por segundo
ESC	Esorrentía
ETP	Evapotranspiración potencial
IRH	Índice de Retención y Regulación Hídrica
IUA	Índice de Uso del Agua
IVH	Índice de Vulnerabilidad Hídrica por desabastecimiento
P	Precipitación
RCP	Representative Concentration Pathways
SEI	Stockholm Environment Institute
CDC	Curva de excedencia de caudales
CIAT	Centro Internacional de Agricultura Tropical
OTHS	Oferta Hídrica Total Superficial
OHDS	Oferta Hídrica Disponible Superficial
ECC	Escenarios de cambio climático

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IRH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022	11
Figura 2. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice OHTS obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022.	14
Figura 3. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IUA obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022	17
Figura 4. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IVH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022.	20
Figura 5. Descripción esquemática general de DynQual, incluida una traducción de la situación hidrológica y socioeconómica local en un mapa de dirección de drenaje local que incluye flujos hidrológicos y de contaminantes, así como la representación de los procesos que desarrollan en cada de la cuadrícula (cálculo de emisiones contaminantes, procedimiento de enrutamiento y cálculo de concentraciones de contaminantes).....	23
Figura 6. Serie de tiempo del ICA anual mediano en las estaciones hidrológicas de la región Boyacá-Santander en el periodo 2007-2019 (a). Distribución de porcentual del ICA en las estaciones en cada una de las categorías del índice en el periodo de estudio (b)	26
Figura 7. Variabilidad de los subíndices de los determinantes que conforman del ICA estimados en las estaciones hidrológicas y tres condiciones climáticas en la región Boyacá-Santander.....	27
Figura 8. Comportamiento del ICA en la red de drenaje principal de la región Boyacá-Santander para tres condiciones climáticas: media (a), húmedo (b) y seco (c) en 2007-2019	28

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Diferencias del bias en IRH entre SSP2 4.5 y SSP 5-8.5	9
Tabla 2. Cuencas con la mayor reducción en la oferta hídrica entre el escenario histórico y los SSP.	12
Tabla 3. Distribución de las categorías del IVH según los valores medianos para ambos escenarios de cambio climático	18
Tabla 4. Rangos de valores para la clasificación del ICA	21

INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B4 – Tolima-Huila** análisis de resultados del balance hídrico incluyendo escenarios de cambio climático e indicadores relacionados con el agua comparado su estado en el periodo histórico (1982-2022) y con cambio climático (2040-2070). El documento contiene salidas gráficas y tabulares que fueron analizadas para identificar las implicaciones del cambio climático a escala cuenca. Finalmente, el documento presenta los resultados de un índice de calidad del agua para la región con base en información de productos abiertos que permiten ampliar espacial y temporalmente la evaluación del estado de la calidad del agua. El documento hace referencia específica a las actividades relacionadas en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI, principalmente los siguientes temas: topología del modelo, resultado de calibración y validación, balance hídrico, demanda histórica, definición de escenarios de cambio climático e índices de dinámica hídrica en el periodo histórico.¹

¹ Gráficos, tablas y analisis realizados en el presente producto son autoria de la Union temporal entre CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1 EVALUACIÓN DE ÍNDICES HIDROCLIMÁTICOS BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

1.1 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE DE REGULACIÓN Y RETENCIÓN HÍDRICA

La Figura 1, contiene información sobre el comportamiento del Índice de Regulación y Retención Hídrica (IRH) en distintas subcuencas bajo dos escenarios de cambio climático: SSP2-4.5 y SSP5-8.5. Los valores representan el cambio porcentual con respecto al escenario de referencia, donde valores positivos indican una mejora en la regulación y retención hídrica, mientras que valores negativos señalan un deterioro.

La región Tolima-Huila presenta una marcada heterogeneidad espacial en los cambios proyectados del IRH. Las cuencas analizadas se distribuyen en un área que abarca aproximadamente entre las coordenadas 2.9° y 4.3° de latitud norte, y entre -76.0° y -75.1° de longitud oeste. Al examinar la distribución espacial, se observa que a zona norte de la región (cuencas C67-C79) presenta los cambios más drásticos, con algunas cuencas mostrando reducciones significativas en el IRH, particularmente en las cuencas C71, C72, C74 y C76, donde se registran valores negativos que superan el -20%. Por su parte, la zona central (cuencas C33-C49) muestra un comportamiento mixto, con predominancia de valores positivos moderados, aunque con algunas cuencas que presentan reducciones, como la C40 y C46. En lo que respecta a la zona sur (cuencas C01-C32) exhibe en general mejoras en el IRH, con valores positivos que oscilan entre 7% y 30%. Para facilitar la comparación entre los escenarios SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5, se presenta la Tabla 1 con los valores medianos para algunas cuencas representativas:

Tabla 1. Diferencias del bias en IRH entre SSP2 4.5 y SSP 5-8.5

Cuenca	Área (km ²)	Ubicación (Lat, Long)	Cambio IRH SSP 2-4.5 (%)	Cambio IRH SSP 5-8.5 (%)	Diferencia
C06	109.06	(3.08, -76.04)	+28.99	+30.43	+1.44
C08	149.48	(3.19, -76.02)	+25.35	+26.76	+1.41
C35	312.79	(3.54, -75.41)	+12.82	+14.10	+1.28
C43	211.57	(3.85, -75.82)	+22.22	+20.63	-1.59
C46	309.85	(3.81, -75.38)	-13.70	-16.44	-2.74

Cuenca	Área (km ²)	Ubicación (Lat, Long)	Cambio IRH SSP 2-4.5 (%)	Cambio IRH SSP 5-8.5 (%)	Diferencia
C69	79.25	(4.21, -75.47)	-19.48	-20.78	-1.30
C71	61.88	(4.20, -75.33)	-35.53	-38.16	-2.63
C73	132.00	(4.07, -75.35)	+17.74	+16.13	-1.61

En la mayoría de las cuencas con valores positivos (mejora del IRH), el escenario SSP 5-8.5 tiende a mostrar incrementos ligeramente mayores que el escenario SSP 2-4.5, lo que sugiere que, en algunas zonas, un cambio climático más severo podría favorecer la regulación hídrica. Sin embargo, en las cuencas que ya presentan deterioro del IRH (valores negativos), el escenario SSP 5-8.5 generalmente muestra reducciones más pronunciadas, indicando que las zonas vulnerables podrían verse más afectadas bajo condiciones climáticas más extremas.

En términos generales se identifica que La región Tolima-Huila muestra una respuesta heterogénea al cambio climático en términos de regulación hídrica, con una tendencia general hacia la mejora del IRH en la zona sur y centro-occidental, y un deterioro en algunas cuencas del norte y centro-oriental. Sin embargo, el escenario SSP 5-8.5 tiende a amplificar las tendencias ya observadas en el escenario SSP 2-4.5, mejorando ligeramente las condiciones en zonas favorecidas (diferencias entre +1% y +1.5%) y empeorando la situación en zonas ya vulnerables (diferencias entre -1.3% y -2.7%).

Finalmente, la marcada heterogeneidad espacial, con un gradiente general sur-norte que va desde mejoras consistentes en el sur hasta una mayor variabilidad con deterioros significativos en el norte. Este patrón sugiere que los factores locales (como la topografía, cobertura vegetal o actividades humanas) podrían estar influyendo en la respuesta hidrológica al cambio climático.

Figura 1. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IRH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022

1.2 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE OFERTA HÍDRICA TOTAL SUPERFICIAL

Continuando con la caracterización de la oferta hídrica, se introduce el Índice de Oferta Hídrica Total Superficial. Este índice cuantifica el volumen total de agua superficial disponible en cada subcuenca. Representa la cantidad bruta de agua que fluye en ríos, arroyos y otros cuerpos de agua superficial, constituyendo la base del recurso hídrico disponible. Comprender la distribución espacial de este índice y cómo se modifica ante el cambio climático es esencial para evaluar el potencial hídrico de cada subcuenca y anticipar posibles déficits o excedentes en la oferta de agua. La Figura 2, ilustra el cambio porcentual de este índice, comparando escenarios de cambio climático con los valores de referencia. Un valor positivo y distante de cero señala una mejora notable del índice, mientras que un valor negativo indica un deterioro considerable.

El análisis de la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) para la región de Tolima-Huila en Colombia se centra en la comparación de los valores históricos con los proyectados bajo los escenarios de cambio climático SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5. Se evaluará la variabilidad de estos valores, considerando la incertidumbre asociada mediante los percentiles 5 % y 95 %, e identificando patrones espaciales en las diferencias observadas.

En términos generales, la OHTS histórica en Tolima-Huila muestra una variabilidad considerable, con valores que oscilan entre 0.61 hectómetros cúbicos por año ($\text{hm}^3/\text{año}$) en las cuencas más pequeñas hasta valores superiores a 400 $\text{hm}^3/\text{año}$ en cuencas de mayor extensión. Bajo el escenario SSP 2-4.5, la mayoría de las cuencas presentan una reducción en la OHTS en comparación con los valores históricos, con algunas excepciones donde se mantiene o incluso aumenta levemente. En el escenario SSP 5-8.5, la tendencia general es de una reducción más pronunciada en la oferta hídrica, con valores medianos menores que los del SSP 2-4.5 en muchas cuencas.

Para ilustrar las diferencias de manera cuantitativa, a continuación, se presenta una tabla con un subconjunto de los datos, resaltando el valor histórico y los valores medianos proyectados para los escenarios de cambio climático:

Tabla 2. Cuencas con la mayor reducción en la oferta hídrica entre el escenario histórico y los SSP.

Cuenca	Área (km ²)	OHTS Histórico (hm ³ /año)	SSP 2-4.5 (Mediana)	SSP 5-8.5 (Mediana)	Cambio (%) SSP 2-4.5 vs. Histórico	Cambio (%) SSP 5-8.5 vs. Histórico
C05	1453.20	392.18	372.46	362.85	-5.0 %	-7.4 %
C07	1203.45	378.12	350.24	332.11	-7.4 %	-12.2 %
C08	89.34	0.61	213.10	198.47	+34841.0 %	+32326.2 %
C12	504.76	120.54	110.32	102.88	-8.5 %	-14.6 %
C19	1320.50	402.89	375.17	350.09	-6.9 %	-13.1 %

El análisis muestra que, en general, las reducciones en la oferta hídrica proyectada son más pronunciadas bajo el escenario SSP 5-8.5 en comparación con SSP 2-4.5. Además, las reducciones son más significativas en cuencas de tamaño medio a grande, lo que podría indicar una mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.

Espacialmente, se observa que las cuencas con mayor OHTS histórica tienden a mantener valores relativamente altos en los escenarios futuros, aunque con reducciones considerables. Mientras tanto, la cuenca C08 muestra un incremento significativo en la OHTS proyectada, lo que podría estar relacionado con cambios en los patrones de precipitación y escorrentía. Este comportamiento resalta la heterogeneidad de los impactos del cambio climático en la región.

En resumen, las cuencas con mayor índice OHTS (mejora en la oferta hídrica) están en el sur y norte de la región, con un efecto más pronunciado en SSP2-4.5. Las cuencas con menor índice OHTS (deterioro hídrico) se ubican en el centro y norte, con un impacto más severo en SSP5-8.5.

En conclusión, el análisis sugiere una disminución general de la OHTS en la región de Tolima-Huila bajo ambos escenarios de cambio climático, con reducciones más drásticas bajo SSP 5-8.5. La variabilidad espacial de estos cambios resalta la necesidad de estrategias de gestión diferenciadas según la vulnerabilidad de cada cuenca. Igualmente, es importante resaltar que incluso en los escenarios más optimistas (percentil 95%), se esperan reducciones significativas en la OHTS, lo que subraya la urgencia de implementar medidas de adaptación.

Figura 2. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice OHTS obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022.

1.3 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE USO DEL AGUA

La Figura 3, ilustra espacialmente el Índice de Uso del Agua (IUA) en las subcuencas. Los mapas de la columna izquierda presentan el IUA bajo el escenario de cambio climático SSP2-4.5, mientras que los de la columna derecha corresponden al escenario SSP5-8.5. En cuanto a las filas, la superior muestra el IUA para el percentil 5%, representando condiciones de uso de agua menos severas; la fila central para el percentil 50%, indicando un uso más probable; y la fila inferior para el percentil 95%, reflejando condiciones de uso de agua severas. A continuación, se destacarán los patrones espaciales más relevantes y las implicaciones del comportamiento del IUA en cada uno de estos escenarios de cambio climático para las condiciones indicadas.

El IUA histórico muestra variabilidad entre las diferentes cuencas de la región. Se observan valores significativamente altos en algunas cuencas como C06 (9.69), C31 (11.07) y C35 (7.32), lo que indica un uso del agua elevado en estas áreas. Otras cuencas, como C01, C03 y C04, presentan valores más bajos (menores a 0.1), lo que sugiere un menor estrés hídrico en el período histórico.

Comparación con escenarios de cambio climático

Bajo el escenario SSP2-4.5, se observa un incremento generalizado del IUA en la mayoría de las cuencas, reflejado en los valores de la banda de confianza del 5 % y 95 %, así como la mediana. Este aumento es particularmente notable en cuencas que ya presentaban valores altos en el período histórico, como C06 y C31. Por otro lado, cuencas con valores bajos en el período histórico también experimentan un incremento, aunque en menor medida.

El escenario SSP5-8.5 muestra una tendencia similar, pero con valores de IUA más elevados en comparación con SSP2-4.5, lo que sugiere un mayor impacto del cambio climático en el uso del agua. En particular, cuencas como C31 alcanzan valores de hasta 22.87 en el límite superior, lo que indica un uso del agua extremo bajo este escenario.

Cuando se comparan ambos escenarios de cambio climático, se observa que SSP5-8.5 presenta valores de IUA sistemáticamente más altos que SSP2-4.5 en todas las cuencas. Esta diferencia es más pronunciada en cuencas con un uso del agua históricamente alto, como C06, C31 y C35, donde el incremento es superior al 50 %. En cuencas con valores históricos bajos, la diferencia entre los dos escenarios es menor, aunque sigue presente.

La distribución espacial del IUA muestra una tendencia donde las cuencas con mayores valores se concentran en áreas específicas. En particular, las cuencas con mayor uso del agua en el período histórico y en los escenarios futuros tienden a ubicarse en las zonas centrales y occidentales de la región. Esto sugiere que estas áreas pueden estar sujetas a mayores

presiones hídricas en el futuro, lo que requiere estrategias de gestión del agua para mitigar impactos.

Es importante resaltar que el escenario SSP5-8.5 presenta los valores promedio más altos en todos los percentiles evaluados, indicando un aumento en el estrés hídrico futuro.

Figura 3. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IUA obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022

1.4 EFECTOS DE LOS ECC EN EL ÍNDICE VULNERABILIDAD

Finalmente, para complementar la visión de la dinámica hídrica, se introduce el índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento (IVH) desarrollado por el IDEAM. Este índice evalúa la susceptibilidad al desabastecimiento del agua superficial de cada unidad hidrográfica de análisis, considerando factores como el uso del agua (i.e., socioeconómicos) y la capacidad de regulación hídrica. Un alto índice de vulnerabilidad señala áreas donde el agua superficial es más vulnerable por exceso de demanda, baja oferta y limitada capacidad de regulación susceptibles al estrés, haciendo prioritario implementar medidas de adaptación y gestión.

Se examinaron los datos del IVH para 79 cuencas hidrográficas en la región Tolima-Huila. La información incluye el IVH histórico (línea base) y las proyecciones bajo dos escenarios de cambio climático: SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5. Para cada escenario de cambio climático, se presentan tres valores correspondientes a una banda de confianza del 5%, 95% y la mediana, respectivamente (ver Figura 4). Este análisis comparativo permite entender cómo podría evolucionar la vulnerabilidad hídrica de la región frente al cambio climático

Análisis comparativo entre el IVH histórico y los escenarios de cambio climático (ECC), se enfoca principalmente en la distribución de las categorías del índice para la mediana de los dos ECC evaluados, como se muestra en la Tabla 3. Se observa un aumento en el número de cuencas con vulnerabilidad "Media" y "Alta", que pasan de representar el 3,80% en el escenario histórico a 10,13 % en el escenario SSP 2-4.5 y 13,92% en el escenario SSP 5-8.5. Simultáneamente, se reduce el porcentaje de cuencas con vulnerabilidad "Muy baja" y "Baja", que pasan de 96,20% en el escenario histórico a 89,87 % en el escenario SSP 2-4.5 y 86,08 % en el escenario SSP 5-8.5.

Tabla 3. Distribución de las categorías del IVH según los valores medianos para ambos escenarios de cambio climático

Categoría	Histórico		SSP 2-4.5		SSP 5-8.5	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Muy baja	26	32,91%	24	30,38%	20	25,32%
Baja	50	63,29%	47	59,49%	48	60,76%
Media	3	3,80%	7	8,86%	9	11,39%
Alta	0	0,00%	1	1,27%	2	2,53%
Muy alta	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Transición de categorías del IVH histórico al escenario SSP 2-4.5 con respecto a la mediana, muestras que: (i) De las 26 cuencas con vulnerabilidad histórica "Muy baja", 15 mantienen esta

categoría y 11 empeoran a "Baja" en el escenario SSP 2-4.5. (ii) Históricamente se observa que 50 cuencas han tenido una vulnerabilidad "Baja" de las cuales nueve mejoran a "Muy baja", 36 mantienen su categoría, cuatro empeoran a "Media" y una empeora significativamente pasando a vulnerabilidad "Alta". (iii) Las tres cuencas con vulnerabilidad histórica "Media" mantienen esta categoría en el escenario SSP 2-4.5.

Con respecto al ECC SSP 5-8.5 las transiciones de categoría del IVH son ligeramente más severos que en el escenario SSP 2-4.5: (i) De las 26 cuencas con vulnerabilidad histórica "Muy baja", 13 mantienen esta categoría y 13 empeoran a "Baja". (ii) De las 50 cuencas con vulnerabilidad histórica "Baja", 7 mejoran a "Muy baja", 35 mantienen su categoría, seis empeoran a "Media" y dos empeoran a "Alta". (iii) Al igual que el SSP 2-4.5 tres cuencas con vulnerabilidad histórica "Media" mantienen esta categoría en el escenario SSP 5-8.5.

El análisis de la distribución espacial de las categorías de vulnerabilidad muestra patrones geográficos relevantes (Figura 4). El escenario SSP 2-4.5 refleja que las cuencas que empeoran a vulnerabilidad "Alta" (C73) se ubican en la zona nororiental de la región, alrededor de las coordenadas $-75,35^\circ$ de longitud y $4,07^\circ$ de latitud. Por otra parte, aquellas cuencas que empeoran a vulnerabilidad "Media" (C46, C58, C69, C71 y C76) se distribuyen principalmente en la zona nororiental de la región, entre las coordenadas $-75,0^\circ$ a $-75,5^\circ$ de longitud y $3,8^\circ$ a $4,2^\circ$ de latitud. Aunque como se observa en la figura señalada en este párrafo las cuencas que mejoran a vulnerabilidad "Muy baja" (C12, C19, C20, C21, C25, C27, C30, C32, C33, C43, C50, C55, C56, C57, C59, C65, C66, C67 y C68) se ubican principalmente en dos zonas: en la zona central de la región, alrededor de las coordenadas $-75,7^\circ$ a $-75,9^\circ$ de longitud y $3,5^\circ$ a $3,8^\circ$ de latitud, y las zonas norte de la región, alrededor de las coordenadas $-75,5^\circ$ a $-75,7^\circ$ de longitud y $4,1^\circ$ a $4,2^\circ$ de latitud.

Con respecto al SSP 58-5 se observa a nivel espacial los siguientes cambios relevantes frente a los resultados del periodo histórico y diferentes al SSP 2-4.5. Las cuencas que empeoran a vulnerabilidad "Alta" (C72 y C73) se ubican en la parte nororiental de la región, mientras las que empeoran a vulnerabilidad "Media" (C46, C58, C69, C71, C74 y C76) muestran una distribución similar al escenario SSP 2-4.5, pero con una cuenca adicional (C74) ubicada en las coordenadas $-75,22^\circ$ de longitud y $4,14^\circ$ de latitud.

Figura 4. Cambios porcentuales (Bias %) en el índice IVH obtenido para los ECC SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 frente al periodo base 1983-2022.

2 CALIDAD DEL AGUA

El Índice de Calidad de Agua (ICA), en corrientes superficiales, evalúa la calidad de agua a partir de la sumatoria aritmética equiponderada de los valores medidos de la concentración de cinco, seis o siete variables fisicoquímicas básicas en los puntos de monitoreo que hacen parte de una red básica de monitoreo de calidad de agua (IDEAM, 2013).

Las variables que se consideran para el cálculo del índice son: Oxígeno Disuelto, Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Conductividad Eléctrica y pH total. En la metodología (IDEAM, 2013) en la que se basa el método aplicado en el presente análisis, a partir de 2011, se incluyó el Nitrógeno Total y Fósforo Total y en el 2013 se incluyó un parámetro microbiológico, Coliformes Fecales.

Los valores calculados del índice se comparan con los establecidos en tablas de interpretación que permiten clasificar la calidad del agua de forma descriptiva en una de cinco categorías (buena, aceptable, regular, mala o muy mala) que a su vez se asocian a un determinado color (azul, verde, amarillo, naranja y rojo, respectivamente), tal como lo muestra la Tabla 4. La comparación temporal de la calidad del agua calificada mediante las cinco categorías y colores simplifica la interpretación y la identificación de tendencias (deterioro, estabilidad o recuperación), para soportar la toma de decisiones por parte de las diferentes autoridades. Los valores del índice pueden ser diagramados en mapas, asociándolos al punto que identifica la ubicación de las estaciones de monitoreo (IDEAM, 2011).

Tabla 4. Rangos de valores para la clasificación del ICA

Valores que puede tomar el indicador	Calificación de la calidad del agua	Señal de alerta
0.00 – 0.25	Muy Mala	Rojo
0.26 – 0.50	Mala	Naranja
0.51 – 0.70	Regular	Amarillo
0.71 – 0.90	Aceptable	Verde
0.91 – 1.00	Buena	Azul

Fuente: (IDEAM, 2011).

En el marco metodológico del cálculo del ICA, el IDEAM definió para Colombia tres opciones que difieren en el número de variables usadas (cinco, seis y siete) y en el valor de su ponderación. Sin embargo, en la región y en Colombia (162 puntos de monitoreo con datos según el Estudio Nacional del Agua del año 2022 (IDEAM, 2023)) existe una limitación en la cantidad de variables de calidad del agua disponibles espacial y temporalmente, es decir, que la

información no es homogénea y no permite implementar de forma completa el ICA en alguna de las tres formas definidas. Al respecto, (Jones et al., 2023) desarrollaron un modelo dinámico de calidad de aguas superficiales (DynQual) a escala global para simular la temperatura del agua (T_w) y las concentraciones de sólidos disueltos totales (SDT), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y los coliformes fecales (CF) con un paso de tiempo diario con una resolución espacial de 5 arcmin (~ 10 km) para el período 1980-2019. DynQual en su proceso de calibración y validación, contemplo un amplio grupo de estaciones o puntos de monitoreo a nivel mundial con datos de los determinantes de la calidad del agua mencionados. Aunque dentro del modelo existen resultados de los tres determinantes la información existe en Colombia no fue usada por Jones et al. (2023).

Este modelo se conoce como DynQual, el cual simula de forma distribuida la calidad del agua por cada celda de la cuadrícula durante una serie consecutiva de tiempo discreto (Loucks & van Beek, 2017). Cada celda de la cuadrícula representa un elemento de volumen, que se encuentra en condiciones estacionarias dentro de cada período de tiempo y también contiene una masa contaminante (completamente mezclada) (ver Figura 5). En cada paso de tiempo consecutivo, hay un volumen asociado de agua y una masa de contaminante que fluye hacia la celda de la cuadrícula desde aguas arriba y que fluye fuera de la celda de la cuadrícula hacia la celda de la cuadrícula aguas abajo. Para las sustancias no conservadoras, también existen procesos de decaimiento en las celdas donde están presentes los ríos que influyen en la masa total del contaminante en cada subintervalo de tiempo. DynQual simula estos procesos de transporte y decaimiento con un intervalo subdiario (Δt en segundos), cuya duración se determina con respecto a las características del canal y el caudal (Jones et al., 2023).

Figura 5. Descripción esquemática general de DynQual, incluida una traducción de la situación hidrológica y socioeconómica local en un mapa de dirección de drenaje local que incluye flujos hidrológicos y de contaminantes, así como la representación de los procesos que desarrollan en cada de la cuadrícula (cálculo de emisiones contaminantes, procedimiento de enrutamiento y cálculo de concentraciones de contaminantes)

Fuente: (Jones et al., 2023)

Los resultados de DynQual pueden ser descargados a paso diario o mensual. De esta forma, se usaron las series de tiempo de los determinantes de DBO, SDT, coliformes fecales y temperatura del agua mensuales de DynQual y junto con las curvas funcionales de estos determinantes desarrollados por Fathi et al. (2021) que sigue una metodológica muy similar a la desarrollada para el ICA del IDEAM, se construyó un ICA de cuatro variables. A continuación, se presentan las curvas funcionales para los determinantes:

- Curva funcional de SDT

La presencia de sólidos en suspensión en los cuerpos de agua puede estar relacionada con procesos erosivos (asociados a la precipitación), vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de escombros.

El subíndice de calidad para sólidos suspendidos totales se calcula como sigue

Si $SDT \geq 300$ & $SDT < 600$

$$I_{SDT} = 80 - (SDT - 300)/15$$

Si $SDT > 600$ & $SDT < 1200$

$$I_{SDT} = 60 - (SDT - 600)/15$$

Si $SST \leq 300$ entonces $I_{SDT} = 100$

Si $SST \geq 1200$ entonces $I_{SDT} = 0$

- Curva funcional de DBO

Refleja la presencia de sustancias químicas susceptibles de ser oxidadas a condiciones fuertemente ácidas y alta temperatura, como la materia orgánica biodegradable o no, y la materia inorgánica.

Si $DBO = 0$ entonces $I_{DBO} = 100$

Si $DBO > 0$ & $DBO \leq 30$ entonces

$$I_{DBO} = 0.14977 + 103.18358 * 2.72^{\left(-\frac{DBO}{9.094443}\right)}$$

Si $DBO > 30$ entonces $I_{DBO} = 2$

- Curva funcional de coliformes fecales (Colfe)

Indica la peligrosidad potencial de este tipo de contaminación microbiana proveniente de heces de animales de sangre caliente. La fórmula para calcular el subíndice de calidad para Colfe es:

Si $Colfe \leq 100$ entonces $I_{Colfe} = 101.8 * Colfe^{-0.2}$

Si $Colfe > 100$ & $Colfe < 100000$ entonces $I_{Colfe} = 218.15 * Colfe^{-0.361}$

Si $Colfe \geq 100000$ entonces $I_{Colfe} = 3$

- Curva funcional de temperatura del agua (Temp):

Si $Temp \leq 0$ entonces $I_{Temp} = 100$

Si $Temp > 0$ & $Temp \leq 30$ entonces $I_{Temp} = -0.0325 * Temp^2 - 1.8851 * Temp + 96.236$

Si $Temp > 30$ entonces $I_{Temp} = 0$

Este ICA, se evaluó con cuatro variables con ponderaciones diferentes y que fueron reajustados a partir del peso que Fathi et al. (2021) asignaron a cada uno de los determinantes usados en el ICA:

$$ICA = 0.272 * I_{SDT} + 0.320 * I_{ColFe} + 0.315 * I_{DBO} + 0.091 * I_{Temp}$$

Con respecto, a los rangos (pero en escala de 0 a 100) y las categorías se usarán las de ICA del IDEAM que se presentaron en la Tabla 4.

2.1 RESULTADOS DEL ICA PARA EL PERIODO 2007-2019

Los resultados de las series de tiempo del ICA en las estaciones de hidrológicas de la región evidencian que el 78.35 % del tiempo ha predominado una condición de calidad del agua Regular en los ríos y que 23.65 % ha estado en la categoría Mala (Figura 6). La línea negra representa el valor mediano del ICA de todas las estaciones en la región de estudio. Estos valores medianos generalmente fluctúan entre 50 y 70 a lo largo del período analizado, lo que indica una estabilidad relativa sin tendencias marcadas de mejora o deterioro. Se puede apreciar la línea discontinua de color verde que representa una tendencia lineal casi horizontal, confirmando que no ha habido cambios significativos en la calidad del agua durante este marco temporal.

Las líneas grises corresponden a las estaciones individuales de monitoreo en la región de estudio. La mayoría de estas estaciones muestran valores de ICA entre 50 y 70, ubicándolas en la categoría "Regular". Algunas estaciones presentan variabilidad significativa; por ejemplo, una estación desciende aproximadamente a 25-30 alrededor de 2014, alcanzando temporalmente la categoría "Buena", mientras que otra muestra fluctuaciones considerables con valores que caen por debajo de 40 en varios momentos. No obstante, la mayoría de las estaciones mantienen una calidad de agua relativamente constante a lo largo del tiempo, con variaciones estacionales o anuales.

La calidad del agua mediana en la región se mantiene consistentemente en la categoría "Regular". Es importante destacar que ninguna estación alcanza la categoría "Muy Mala" durante este período. Este análisis sugiere que, si bien la calidad del agua no se ha deteriorado significativamente durante el período de estudio, tampoco ha habido mejoras sustanciales, manteniéndose la mayoría de los cuerpos de agua en un nivel de calidad "Regular".

Figura 6. Serie de tiempo del ICA anual mediano en las estaciones hidrológicas de la región Boyacá-Santander en el periodo 2007-2019 (a). Distribución de porcentual del ICA en las estaciones en cada una de las categorías del índice en el periodo de estudio (b)

2.2 RESULTADOS DEL ICA PARA TRES CONDICIONES CLIMÁTICAS

Con base en el régimen de caudales mensuales en la estación de cierre de la región de estudio, se identificaron tres meses correspondientes a condición húmeda, seca y media (el promedio mensual multianual). Para los resultados de los subíndices que conforman el ICA se representa su variabilidad en las estaciones de las regiones por medio de gráficos boxplot por cada condición hidroclimática. El eje vertical representa el valor del subíndice donde los valores cercanos a 100 son las mejores condiciones de calidad de calidad del agua relacionadas con menores concentraciones de los determinantes y cercanos a cero condiciones adversas asociadas a mayores concentraciones. En el eje horizontal están cada uno de los subíndices: sólidos disueltos totales (SDT), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), Coliformes fecales (Colfe) y Temperatura del agua (Temp).

En las tres condiciones evaluadas se observa que Colfe es determinante más crítico, toda vez que sus valores están más cercanos a cero y con una menor variabilidad, llegan valores máximos del orden 20. Lo anterior, está relacionado a la falta o deficiencia en el tratamiento de aguas residuales constituye otro factor determinante. Muchas poblaciones, vierten sus aguas servidas directamente a los ríos sin ningún tipo de tratamiento o con tratamientos primarios que no eliminan eficazmente los microorganismos patógenos.

Las condiciones climáticas juegan un papel fundamental en la dinámica de los coliformes fecales. Durante períodos de húmeda, el aumento de la escorrentía superficial arrastra contaminantes de diversas fuentes hacia los ríos, mientras que, en épocas secas, la reducción

del caudal puede concentrar los contaminantes ya presentes. La Temp es el segundo determinante que afecta el ICA y que en época seca influye en la supervivencia y reproducción de los Colfe, siendo más favorables las temperaturas moderadas a cálida para que las concentraciones de este determinante aumenten. Con respecto a la DBO y a medida que se reduce la cantidad del agua en los drenajes de la región, principalmente, constituye el factor primordial que explica este fenómeno. Al disminuir el volumen de agua, los contaminantes orgánicos se concentran en un espacio más reducido, aumentando su proporción relativa. Este efecto de concentración resulta particularmente notable en ríos que reciben descargas constantes de aguas residuales municipales o industriales, pues mientras las descargas mantienen volúmenes similares a lo largo del año, el caudal que las diluye disminuye considerablemente en época seca, provocando un incremento en la concentración de materia orgánica biodegradable y, consecuentemente, en la DBO.

Figura 7. Variabilidad de los subíndices de los determinantes que conforman del ICA estimados en las estaciones hidrológicas y tres condiciones climáticas en la región Boyacá-Santander

Figura 8. Comportamiento del ICA en la red de drenaje principal de la región Boyacá-Santander para tres condiciones climáticas: media (a), húmedo (b) y seco (c) en 2007-2019

3 CONCLUSIONES

IRH

- Se analizó el comportamiento del Índice de Regulación y Retención Hídrica (IRH) en la región Tolima-Huila bajo dos escenarios de cambio climático: SSP2-4.5 y SSP5-8.5. Los resultados revelan una marcada heterogeneidad espacial en los cambios proyectados, con un gradiente general sur-norte en la capacidad de regulación hídrica de las cuencas analizadas.
- La región Tolima-Huila, que se extiende aproximadamente entre las coordenadas 2.9° y 4.3° de latitud norte, y entre -76.0° y -75.1° de longitud oeste, muestra respuestas diferenciadas al cambio climático según la ubicación geográfica. La zona sur (cuencas C01-C32) exhibe en general mejoras significativas en el IRH, con valores positivos que oscilan entre 7% y 30%. Destacan particularmente las cuencas C06 y C08, ubicadas en la parte suroccidental, con incrementos medianos de +28.99% y +25.35% respectivamente en el escenario SSP2-4.5, que aumentan a +30.43% y +26.76% en el escenario más severo SSP5-8.5.
- La zona central (cuencas C33-C49) presenta un comportamiento mixto, con predominancia de valores positivos moderados, aunque con algunas cuencas que muestran reducciones. Por ejemplo, la cuenca C35 registra mejoras de +12.82% en el escenario SSP2-4.5 y +14.10% en el SSP5-8.5, mientras que la cuenca C46 muestra un deterioro significativo con -13.70% en el escenario moderado que se agrava hasta -16.44% en el escenario más severo. Esta variabilidad en una misma zona geográfica sugiere la influencia de factores locales como la topografía, cobertura vegetal o actividades humanas en la respuesta hidrológica.
- La zona norte de la región (cuencas C67-C79) presenta los cambios más drásticos, con varias cuencas mostrando reducciones significativas en el IRH. Particularmente crítica es la situación en las cuencas C71, C72, C74 y C76, donde se registran valores negativos que superan el -20%. La cuenca C71 muestra el deterioro más severo de toda la región, con una reducción de -35.53% en el escenario SSP2-4.5 que empeora hasta -38.16% en el escenario SSP5-8.5. Sin embargo, incluso en esta zona norte se observa heterogeneidad, con cuencas como la C73 que presentan mejoras de +17.74% en el escenario moderado, aunque con una ligera reducción a +16.13% en el escenario más severo.
- En términos generales, se identifica que en la mayoría de las cuencas con valores positivos (mejora del IRH), el escenario SSP5-8.5 tiende a mostrar incrementos ligeramente mayores que el escenario SSP2-4.5, con diferencias entre +1% y +1.5%. Esto

sugiere que, en algunas zonas, un cambio climático más severo podría paradójicamente favorecer la regulación hídrica. Sin embargo, en las cuencas que ya presentan deterioro del IRH (valores negativos), el escenario SSP5-8.5 generalmente muestra reducciones más pronunciadas, con diferencias entre -1.3% y -2.7%, indicando que las zonas vulnerables podrían verse más afectadas bajo condiciones climáticas más extremas. Este patrón de amplificación de tendencias preexistentes bajo el escenario más severo sugiere la necesidad de estrategias de adaptación específicas para cada zona, con especial atención a las cuencas del norte que muestran mayor vulnerabilidad ante el cambio climático.

OHTS

- El análisis de la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) en la región Tolima-Huila indica una tendencia general a la reducción del recurso hídrico bajo ambos escenarios de cambio climático, con disminuciones más pronunciadas en el SSP 5-8.5. Las cuencas de tamaño medio a grande son las más afectadas, registrando reducciones de hasta -14.6 % en la cuenca C12 y -13.1 % en la cuenca C19 en el escenario más extremo.
- Si bien la mayoría de las cuencas experimentan reducciones, la cuenca C08 muestra un incremento extraordinario en la OHTS, lo que podría deberse a modificaciones en los patrones de precipitación y escorrentía, evidenciando la heterogeneidad de los impactos del cambio climático en la región.
- Las cuencas con mejora en la oferta hídrica se ubican en el sur y norte, mientras que las cuencas con mayor deterioro se encuentran en el centro y norte, con un impacto más severo en SSP 5-8.5. Estos resultados destacan la necesidad de una gestión del recurso hídrico diferenciada según la vulnerabilidad de cada cuenca. Además, dado que incluso en los escenarios más optimistas se proyectan reducciones significativas, es crucial implementar medidas de adaptación urgentes para mitigar los efectos en el abastecimiento y la sostenibilidad de los ecosistemas.

IUA

- Los resultados indican un incremento en el Índice del Uso del Agua (IUA) en los escenarios de cambio climático SSP2-4.5 y SSP5-8.5 en comparación con el período histórico, con un impacto más pronunciado en el escenario de mayores emisiones (SSP5-8.5). Las cuencas que históricamente han presentado altos valores de IUA, como C06 y C31, continúan siendo las más afectadas en el futuro, lo que sugiere un aumento en el estrés hídrico. Además, aunque las cuencas con menor IUA también muestran incrementos, la diferencia entre escenarios es más marcada en aquellas con mayor uso del agua. Estos hallazgos resaltan la necesidad de estrategias de gestión del agua para

mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la sostenibilidad hídrica en la región Tolima-Huila.

IVH

- El análisis del Índice de Vulnerabilidad Hídrica por Desabastecimiento para la región Tolima-Huila muestra un panorama actual favorable, con el 96,20% de las cuencas presentando vulnerabilidad "Muy baja" o "Baja" y solo tres cuencas con vulnerabilidad "Media". Sin embargo, bajo escenarios de cambio climático, se observa un deterioro en las condiciones hídricas de varias cuencas, con el surgimiento de categorías "Alta" que no existían en el escenario histórico y un aumento en el número de cuencas con vulnerabilidad "Media".
- El análisis espacial revela que las cuencas que experimentan mayor deterioro en sus condiciones hídricas se concentran principalmente en la parte nororiental de la región. Estas zonas requieren atención prioritaria en la planificación y gestión del agua superficial para prevenir problemas de desabastecimiento en el futuro.
- La comparación entre los escenarios SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 muestra que el segundo escenario, caracterizado por mayores emisiones de gases de efecto invernadero, podría tener un impacto más negativo en la vulnerabilidad hídrica de la región. Esto resalta la importancia de implementar medidas de mitigación del cambio climático para reducir la vulnerabilidad hídrica futura.
- Las cuencas de mayor tamaño como C46 y C58, que pasan de vulnerabilidad "Baja" a "Media", merecen especial atención debido a su importancia regional. Asimismo, las cuencas C72 y C73, que alcanzan vulnerabilidad "Alta" en los escenarios de cambio climático, representan puntos críticos para la gestión del agua en la región.
- Un hallazgo interesante es que algunas cuencas muestran una mejora en sus condiciones hídricas bajo escenarios de cambio climático, como es el caso de la cuenca C43, que pasa de vulnerabilidad "Media" a "Muy baja". Esto sugiere que el cambio climático podría tener efectos diferenciados en la región, con algunas zonas beneficiándose de posibles aumentos en la precipitación o mejoras en la regulación hídrica.

REFERENCIAS

- Fathi, P., Ebrahimi Dorche, E., Zare Shahraki, M., Stribling, J., Beyraghdar Kashkooli, O., Esmaeili Ofogh, A., & Bruder, A. (2022). Revised Iranian Water Quality Index (RIWQI): a tool for the assessment and management of water quality in Iran. *Environmental Monitoring and Assessment*, 194(7), 504.
- IDEAM (2023). Estudio Nacional del Agua 2022. Ideam. 464 pp.
- IDEAM (2023a). Hoja metodológica de la Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) Histórica (Versión 1,3). 23 p.
- IDEAM (2023b). Hoja metodológica del Índice de Retención y Regulación Hídrica (Versión 1,3). 18 p.
- IDEAM (2023c). Hoja metodológica del Índice de Uso del Agua (Versión 1,3). 19 p.
- IDEAM (2023d). Hoja metodológica del Índice de Vulnerabilidad Hídrica por desabastecimiento (Versión 1,3). 15 p.
- IDEAM. (2010). *Estudio Nacional del Agua 2010*.
- IDEAM. (2011). *Ficha metodológica para el cálculo del Índice de Calidad del agua (ICA)*. [Http://www.ideam.gov.co/web/agua/indicadores1](http://www.ideam.gov.co/web/agua/indicadores1).
- IDEAM. (2013). *Hoja Metodológica del Indicador Índice de Calidad de Agua (Versión 1.00) - Sistema de Indicadores Ambientales de Colombia: Indicadores de Calidad de Agua Superficial*.
- IDEAM. (2022). *Estudio Nacional del Agua 2022*.
- Jones, E. R., Bierkens, M. F. P., Wanders, N., Sutanudjaja, E. H., Van Beek, L. P. H., & Van Vliet, M. T. H. (2023). DynQual v1.0: a high-resolution global surface water quality model. *Geoscientific Model Development*, 16(15), 4481–4500. <https://doi.org/10.5194/gmd-16-4481-2023>
- Loucks, D. P., & van Beek, E. (2017). Water Quality Modeling and Prediction. In *Water Resource Systems Planning and Management* (pp. 417–467). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44234-1_10
- Sánchez, F. D. (2010). Sexto informe de avance del Estudio Nacional del Agua 2010 – Contrato de prestación de servicios No. 0.49 de 2010. IDEAM: Bogotá D.
- Ye, Lei; Ding, Wei; Zeng, Xiaofan; Xin, Zhuohang; Wu, Jian; Zhang, Chi . (2018). *Inherent Relationship between Flow Duration Curves at Different Time Scales: A Perspective on*

Monthly Flow Data Utilization in Daily Flow Duration Curve Estimation. Water, 10(8), 1008–
. doi:10.3390/w10081008